

**BOTANIK TERMINLARNI LUG‘ATLARDA LINGVISTIK
TAVSIFLASH VOSITALARI**

Bahriddinova Yulduzxon Bahriddin qizi

Termiz davlat universiteti doktoranti

Termiz, O‘zbekiston

yulduz.bahriddinqizi@gmail.com

+998997092359

DOI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14238677>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada botanik terminlarning tilshunoslik nuqtai nazarida lug‘atlarda qanday tavsiflanishi, izohlanish hamda samarali tarzda o‘rganilishi haqida so‘z boradi, bundan tashqari botanic terminologiyaning global miqyosda izchilligi va aniqligini, uning tilshunoslikning o‘rganilish jihatidan dolzarb masalalaridan biri ekanligini tavsiflaydi.*

***Kalit so‘zlar:** botanik terminlar, nashr lug‘atlari, elektron lug‘atlar, lingvistik tavsif, terminologik standart, sintaktik xususiyatlar.*

Hozirgi butun dunyo sivilizatsiyasining jadal rivojlanayotgan bir paytida ijtimoiy hayotning har bir sohasida muhim o‘zgarishlar sodir bo‘lmoqda. Xususan, shunday sohalardan biri xalqlarning asl belgilaridan biri bo‘lgan til va uning rivojlanishi bo‘yicha ishlarni o‘ziga qamrab olgan tilshunoslik sohasi ham o‘z talqin doirasidagi muammo va ularning yechimlari bo‘yicha ancha taraqqiy etgan. Lekin dunyo tillarida deyarli har kuni bir yangilik sodir bo‘lishini hisobga olgan holda aytishimiz mumkinki hali tilshunoslik sohasining oldida turgan vazifalar talaygina. Shulardan biri uning terminologiya qismi, aniqroq qilib aytganda, botanic terminlarning nashr hamda elektron lug‘atlarda tavsiflanishini aniqlash hamda bu jarayonda foydalaniladigan lingvistik tavsiflash vositalarini o‘rganish ham shu sohaning dolzarb masalalaridan biridir.

Botanik terminlarning lug‘atlarda berililish tavsifini o‘rganar ekanmiz, dastavval lug‘atning o‘zi qanday tamoyil va tavsif shaklida bo‘lishini aniqlab olish zarur. Tilshunos S.Normamatov lug‘at va uning turlarini tahlil qilar ekan leksikografiyaning asosini tashkil etuvchi bir qancha tamoyillarni sanab o‘tadi. Ular quyidagilar:

- didaktik
- lingvodidaktik
- so‘z tanlash
- ehtiyojni qondirish
- lug‘atdan foydalanishning qulayligini ta‘minlash
- berilgan materialning aniqligi, to‘g‘riligi va to‘liqligini ta‘minlash

- til va nutq me'yorlariga amal qilish
- ta'limiy
- tarbiyaviy¹

Bundan tashqari, lug'at maqolasining berilish tartibi termini yanada aniq tushuncha va tavsifga ega bo'lishini hamda foydalanuvchiga sezilarli qulaylik yaratishini ham aytib o'tish joiz. Xususan, akademik A. Hojiyev tomonidan yaratilgan "Tilshunoslik terminlarining izohli lug'ati" quyidagi tartibda keltirilgan:

- so'zboshi;
- lug'atning hajmi va tuzilishi;
- lug'at maqolasi

Qolaversa, Azim Hojiyev lug'at tuzish tamoyillarini ishlab chiqar ekan, so'zlarni izohlashning olti qatlamini ochib beradi, ya'ni bosh so'z, bosh so'zning etimologiyasi haqidagi ma'lumot, bosh so'zga uning ma'nosi oldidan beriladigan grammatik, uslubiy va havola etuvchi qaydlar, izohlanuvchi birliklar ya'ni bosh so'z va uning ishtirokidagi frazeologizmlar, izohlanuvchi birliklar ma'nolariga beriladigan izoh va bosh so'z ishtirokidagi misollar².

Bilamizki, botanik terminologiya o'simliklarning tuzilishi, turlari va xususiyatlarini ifodalovchi terminlar to'plamidir. Bu sohada terminlarning aniq va standartlashtirilgan tartibda bo'lishi ilmiy tadqiqotlar va xalqaro hamkorlik uchun juda muhim hisoblanadi. Bir qancha botanik terminlarga oid sohaviy lug'atlarni tahlil qilishga harakat qildik va haqiqatdan ham lug'at tuzish tamoyillarining tartibiga amal qilinishi va lug'at turlari jihatidan bilan ular bir – biridan farq qilinishini ko'rishimiz mumkin. Xususan, A. I. Qosimov va M. M. Nabiyevlar tomonidan yaratilgan "Botanikadan qisqacha izohli lug'at" ida asosan o'simlik nomlari keltirilgan bo'lib, so'zboshi va lug'at maqolasi dan tarkib topgan. Lekin bu lug'atda uning hajmi va tuzilishi yoki lug'at maqolasida uchrashi mumkin bo'lgan qisqartmalar haqida alohida ma'lumot berilib o'tilmagan. Qolaversa, lug'at maqolasini tashkil etuvchi ma'lumotlarda o'simlikning ham botanik, ham lingvistik jihatdan tavsifi keltirilgan. Misol uchun, *boychechak* oladigan bo'lsak, ushbu lug'atda u quyidagicha tavsiflangan:

1. *Botanik jihatdan: boychechak – loladoshlar oilasiga mansub bo'lib, ko'p yillik o'simlik. Bo'yi past bo'lib 10-15 sm dan oshmaydi, piyozchasi bor, serbag, guli sariq, och sariq rangda, erta bahorda ochiladi, yozda ustki qismi qurib qoladi. Mevasi uch chanoqli ko'sakchadan iborat, dunyoning deyarli hamma yerida 75 dan*

¹ Normamatov S. Leksikografiya asoslari. O'quv qo'llanma. Toshkent, 2020. – BB 12-13.

² Hojiyev A. Qo'shma affiksalar yordamida yasalgan fe'llarning izohli lug'atda ishlanishi // O'zbek tili va adabiyoti, 1984. - № 5. – B.24.

ortiq turi o'sadi, ba'zi turlarida zaxarli alkaloid bo'lganligi sababli tibbiyotda ishlatiladi.

2. *Lingvistik jihatdan: boychechak – o'zbekcha boy va chechak so'zining birikishidan hosil bo'lgan qo'shma so'z, uning bunday atalishiga yer yuzasidan qor ketishi bilan nish urib chiqishi va ko'p o'tmay gullashi sabab bo'lgan bo'lsa kerak, chunki bu bilan yer qishdan chiqib ekin ekishga tayyorligidan darak beradi, binobarin, u to'kin-sochinlik, tinchlik simvalidir. Ba'zi adabiyotlarda u sovrinjon deb beriladi. Ruscha nomi – bezvremennik (безвременник), lotincha – colchicum [kɔltʃikəm].³*

Yuqorida keltirilgan boychechak o'simligining botanik tavsifida uning qaysi oilaga kirishi, qancha turi mavjudligi, bo'yi va gullash vaqti, o'sish hududlari, dorivorlik xususiyati va tibbiyotda qo'llanilishi haqidagi ma'lumotlar ketma – ketlikda ifodalangan. Lingvistik jihatdan ta'rifida esa so'zning yasalishi, ramziy belgisi, ruschadagi tarjimasini va lotincha nomlanishi berilgan. Ushbu lug'atda bunday ma'lumotlarning berilishi, albatta uning izohli va botanikaning faqat o'simlik sistemikasidagi nomlar haqidagi lug'at ekanligining yaqqol belgisidir.

S. Muhammadxonov va F. Jonguzarov tomonida yaratilgan “O'simlikshunoslikka oid ruscha – o'zbekcha izohli lug'at” i esa A.Qosimov tuzgan izohli lug'atdan farqli ravishda lug'at tuzish tamoyillarining uchtasini, ya'ni lug'atdan foydalanish tartibi, so'zboshi va lug'at maqolasini o'z ichiga oladi. Lekin bu lug'at rus tilidagi terminlarni ham qamrab olganligi bois lug'atning har bir maqolasida birinchi o'rinda ruscha terminlar, kerakli o'rinlarda ularning lotincha nomlari, so'ngra ularning o'zbek tilidagi nomlari va izohi berilgan. Izohda faqat terminning nima ekanligini ifodalash bilan cheklanmasdan, balki mazkur tushuncha haqidagi boshqa kerakli va muhim ma'lumotlar, xususan, o'simlikning tur va navlari, qayerda va qanday sharoitda o'sishi, xo'jalikda foydalanish ahamiyati, dorivor xususiyatlari haqida ham ma'lumotlar berilgan. Masalan: “*буніум персідскіі (bunium persicum) – zira – soyabonguldoshlar oilasiga mansub ko'pyillik xushbo'y ziravor o'simlik. Bo'yi 40 -60 santimetr. Ildizi tugunakli, O'zbekistonda adirlar, tog' yonbag'irlarida o'sadi, urug'i mayda, juda xushbo'y. Tarkibida 2,75 -3,0 % efir moyi bor. Ziravor sifatida keng foydalaniladi.*”⁴

Botanik terminlarni lug'atlarda lingvistik tavsiflash vositalari, zamonaviy ilmiy tadqiqotlarda o'ta muhim ahamiyatga ega. Botanik terminologiyani aniq va izchil

³ Qosimov A. I., Nabiyev M. M. Botanikadan qisqacha izohli lug'at. O'quvchilar uchun qo'llanma. O'qituvchi. – Toshkent, 1990. – b.18

⁴ Muhammadxonov S., Jonguzarov F. O'simlikshunoslikka oid ruscha-o'zbekcha izohli lug'at. –Toshkent, 1989. – b. 320

taqdimoti, ilmiy muloqot va ta'lim jarayonida sifatni oshiradi. Ushbu mavzuni muhokama qilish jarayonida bir qancha asosiy jihatlarga e'tibor qaratish lozim.

- botanik terminlarning aniq va tushunarli tavsifi, ular orqali bog'liq fanlar, masalan, ekologiya va biogeografiyadagi muloqot sifatini yaxshilaydi. Aniq tavsiflar ilmiy muhokamalarda xatolarni kamaytiradi va yanada samarali o'rganishga yordam beradi.

- morfologik va sintaktik tahlil, botanik terminlarning lingvistik jihatlari aniqlashda muhim ahamiyatga ega. Ushbu vositalar, terminlarning o'zaro aloqalarini va ularning muhit bilan bog'liqligini tushunishga yordam beradi. Kontekstual izohlar va misollar, terminlarni yanada tushunarli qiladi.

- hozirgi kunda onlayn lug'atlar va terminologik bazalar botanik terminlarni o'rganishda qulay imkoniyatlar taqdim etadi. Ushbu resurslar, botanik terminlar haqida tez va samarali ma'lumot olishni ta'minlaydi va ilmiy izlanishlar uchun katta yordam beradi.

- o'zbek tilidagi botanik terminologiyaning o'ziga xos jihatlari va muammolari mavjud. Mahalliy o'simoq turlarini tasniflash va tushuntirishda mualliflar o'rtasida birlik bo'lmasligi, bilim almashish va ilmiy muhokotalarda to'sqinlik qilishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, botanik terminlarni lug'atlarda lingvistik tavsiflash, tilshunoslik va botanika sohasining bog'liqlikdarivojlanishini hamda bu boradagi ilmiy izlanishlarni yanada rivojlantirish va ularning sifatni oshirish uchun zaruriy omil bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Normamatov S. Leksikografiya asoslari. O'quv qo'llanma. Toshkent, 2020. – BB 12-13.
2. Hojiev A. Qo'shma affikslar yordamida yasalgan fe'llarning izohli lug'atda ishlanishi //O'zbek tili va adabiyoti, 1984. - № 5. – B.24.
3. Qosimov A. I., Nabiyev M. M. Botanikadan qisqacha izohli lug'at. O'quvchilar uchun qo'llanma. O'qituvchi. – Toshkent, 1990. – b.183.
4. Kadirova Z. Botanika terminlarining o'zbek lug'atlari: Tahlil va takliflar. Tilshunoslik va tarjimonlik maqolalari. 2022
5. Ahmedova N. Botanical Terminology in the Context of Linguistics. Eurasian Journal of Language Studies. 2023.
6. Ubaydullayev A. Botanika va Ekologiya: Terminologik Muammolar. O'zbekiston Fanlar Akademiyasi. 2020.